

№УДК 636.2.034

ВЛИЯНИЕ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ

И. Т. ДЖАКУПОВ

профессор, д. в. н.

Б. Н. БАЛТАБЕКОВА

магистрант 2 курса

г. Астана, НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина»

Аннотация: В исследовании проведена сравнительная оценка терапевтической эффективности ветеринарных препаратов «Цефтимаг», «Утерофур» и «Тилозин 200» в лечении острого и хронического эндометрита у коров в различные сроки после отёла. Установлено, что применение «Утерофура» обеспечивало полное клиническое выздоровление животных независимо от сроков после отёла, продемонстрировав 100% эффективность. При использовании «Цефтимага» (50 мл) в период с 31 по 60 день после отёла полное исчезновение клинических признаков заболевания отмечено у 90,9% животных, в том числе у 83,3% — к 8-му дню лечения. Кроме того, сравнительный анализ показал, что терапия с применением «Цефтимага» (100 мл) в этой же фазе послеродового периода обеспечивала 100% выздоровление, в то время как в группе, получавшей «Тилозин 200» в сочетании с настойкой чемерицы, эффективность составила лишь 50%. Полученные результаты позволяют рекомендовать «Цефтимаг» как препарат с высокой терапевтической активностью при лечении эндометрита у коров, особенно в условиях позднего послеродового периода, а также как более предпочтительное средство по сравнению с комбинацией «Тилозин 200» и фитопрепаратов.

Ключевые слова: эндометрит, коровы, послеродовой период, цефтимаг, утерофур, тилозин 200, терапевтическая эффективность, ветеринарная гинекология.

В настоящее время скотоводство захватывает большую часть среди всех направлений животноводства, обеспечивая население продуктами животного происхождения [1].

Развитие сельскохозяйственного производства, включая молочное животноводство, требует повышения воспроизводства животных. Однако этот процесс значительно сдерживается распространением бесплодия маточного поголовья, основной причиной которого является гинекологическая патология. Эти заболевания оказывают значительное экономическое воздействие на отрасль, снижая продуктивность животных, уменьшая показатели воспроизводства, вызывая преждевременную выбраковку высокопродуктивных коров и увеличивая непроизводительные затраты, связанные с их скученным содержанием, кормлением, диагностикой и лечением. Такие условия препятствуют соблюдению всех необходимых ветеринарных норм [2].

Наиболее распространенным гинекологическим заболеванием коров остается эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки, которое снижает репродуктивную способность, молочную продуктивность и качество молока, приводит к недополучению приплода и преждевременной выбраковке. Этот вид патологии регистрируется у 12–15 % животных, а среди коров, прошедших отел, – в 45–65 % случаев. Высокая чувствительность матки к биологическим, химическим и физическим раздражителям делает её наиболее уязвимой к воспалительным процессам по сравнению с другими отделами половой системы. При отсутствии своевременного лечения данное заболевание переходит в хроническую форму и может приводить к другим осложнениям. Это, в свою очередь, ставит перед ветеринарной наукой и практикой задачи профилактики, ранней диагностики и лечения эндометритов, на

решение которых направлены усилия многих отечественных и зарубежных исследователей [3].

Согласно данным Федотова С.В. (2020), при промышленном развитии молочного животноводства сохраняется тенденция к увеличению количества животных, больных послеродовым эндометритом. Несмотря на внедрение комплексных программ профилактики гинекологических заболеваний у коров, проблема послеродового эндометрита остаётся актуальной и требует постоянного внимания со стороны ветеринарных специалистов.

Поэтому следует разрабатывать новые эффективные методы диагностики для своевременного их выявления и проведения лечебных мероприятий [4].

Диагностика заболеваний матки включает клинические, лабораторные и биофизические методы, такие как УЗИ-диагностика. Наиболее доступными и актуальными клиническими методами являются вагинальное и ректальное обследование матки, которые используются и по сей день. Однако эти общеизвестные методы имеют ряд недостатков, таких как трудоемкость выполнения, значительные затраты времени и субъективность. Эти факторы делают их экономически невыгодными в условиях широкого применения в ветеринарной практике [5].

До сих пор не существует окончательного решения для диагностики патологий матки у коров из-за различий в днях после отела и характере заболевания. Поиск методов диагностики, лечения и профилактики патологий матки остается важной задачей в ветеринарии. В связи с этим необходимо расширение параметров для более точного определения патологий, установление новых показателей и разработка признаков, что позволит создать эффективные методы диагностики и лечения акушерских заболеваний у коров.

При лечении эндометритов ветеринары используют препараты с бактерицидным и бактериостатическим действием, которые подавляют патогенную микрофлору, стимулируют регенерацию тканей и повышают общую резистентность организма. Однако их эффективность часто снижена из-за однотипного подхода к лечению, без учета влияния препаратов на защитные силы организма. Кроме того, патогенная микрофлора вырабатывает устойчивость к большинству антимикробных средств, что снижает их результативность [6].

Препараты группы цефалоспоринов демонстрируют высокую эффективность в лечении эндометритов благодаря широкому спектру действия, низкой токсичности и способности подавлять как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. Исследования подтверждают, что их применение способствует быстрому устранению воспалительных процессов и улучшению состояния репродуктивных органов коров [7].

Использование цефалоспоринов в терапии острых и хронических эндометритов зарекомендовало себя как эффективное и перспективное направление. Для достижения наилучших результатов необходим комплексный подход, включающий своевременную диагностику, рациональный выбор препаратов и последующий контроль за состоянием животных [8].

Цель работы – определение влияния цефалоспоринов на эффективность лечения эндометритов у коров для разработки эффективных протоколов лечения и повышения здоровья репродуктивной системы стада.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в ТОО «Ен-Дала», расположенное в Акмолинской области, Целиноградском районе, селе Маншук.

В опытах использованы коровы голштино-фризской породы с острыми и хроническими эндометритами.

При проведении научного исследования распространения патологий у коров изучали путём курации животных методами наблюдения, клинического исследования животных. Лечение острых и хронических эндометритов проводили методами этиотропной терапии.

Для отбора животных по датам отела использовали программное обеспечение «DeLaval DelPro». Программа позволяет дать нам детальную информацию о каждом животном молочного комплекса, в том числе, дни лактации коров, их статус, среднесуточные удои,

каким манипуляциям подвергалось животное.

Диагностика эндометрита проводилось ректальным и вагинальным методами. Отелившиеся животные подвергаются клиническому и биотехнологическому методам исследования. При обнаружении увеличения матки, ее отечности, флюктуации, опущения ее в брюшную, при массаже матки из влагалища истекает экссудат различного вида. Характер экссудата зависит от вида эндометрита. У отдельных коров во время течки обнаружили выделения с прожилками гноя – грязная течка, в таком случае корова должна пройти курс лечения.

Исследованные нами коровы были разделены на четыре группы в зависимости от течения заболевания (острое или хроническое) и клинических признаков, формы эндометрита. Разработано четыре протокола лечения эндометритов. В первой группе коров (n=11) с хроническим эндометритом использовали «Утерофур» компании «БелАгроген», действующее вещество цефтиофур, относится к цефалоспорином третьего поколения. Препарат выпускается в форме суспензии для внутриматочного введения. Один шприц объемом 19 г содержит 500 мг цефтиофура. После использования «Утерофура» производится внутримышечная инъекция 15 мл «Утеротона» в область крупа.

Во второй группе коров (n=11) с хроническим эндометритом использовали «Цефтимаг» компании «МасАгроГен», действующее вещество цефтиофур третьего поколения. В 1 мл препарата содержится 100 мг цефтиофура. Доза внутриматочного введения - 50 мл. Дополнительно внутримышечно вводили «Утеротон» компании «Нита-Фарм», действующее вещество пропранолол, который относится к группе неселективных бета-адреноблокаторов, для стимуляции сокращения матки и улучшения эвакуации воспалительного экссудата. Дозе внутримышечного введения 15 мл

В третьей группе коров (n=10) с острым эндометритом использовали «Цефтимаг» в дозе 100 мл внутриматочно и «Утеротон» в дозе 15 мл внутримышечно.

В четвертой группе коров (n=10) с острым эндометритом использовали смесь «Тилозина» (производства «Нита-Фарм») и настойки чемерицы для внутриматочного введения. Действующее вещество – тилозин, антибиотик из группы макролидов. В 1 мл препарата содержится 200 мг тилозина.

Для лечения готовили смесь: 17 мл «Тилозина» смешивали с 3 мл настойки чемерицы и вводили внутриматочно одной дозой (20 мл на голову). Дополнительно внутримышечно вводили «Утеротон» в дозе 10 мл.

В рамках проведения исследования были разработаны и применены четыре схемы лечения эндометрита, различающиеся по составу препаратов, их дозировке и кратности введения. Препараты вводились трижды до полного исчезновения клинических признаков заболевания.

В первой схеме лечения использовали комбинацию «Утерофура» в дозе 19 г и «Утеротона» в дозе 15 мл. Лекарственные средства вводили на 1, 5 и 8 сутки терапии.

Вторая схема включала применение «Цефтимага» в дозе 50 мл совместно с «Утеротоном» в дозе 15 мл. Препараты также вводили на 1, 5 и 8 сутки.

В третьей схеме применяли «Цефтимаг» в увеличенной дозе 100 мл в сочетании с Утеротоном в дозе 15 мл. Введение препаратов осуществлялось на 1, 5 и 8 сутки.

Четвертая схема включала «Тилозин» в дозе 17 мл, предварительно смешанный с настойкой чемерицы в дозе 3 мл, а также «Утеротон» в дозе 15 мл. Лекарственные средства вводили на 1, 5 и 8 сутки терапии.

На 12-е сутки во всех исследуемых группах проводилось ректальное исследование с целью оценки клинических признаков заболевания и эффективности проведенного лечения.

Эффективность лечения хронических эндометритов при применении препарата «Утерофур» у животных к 8-му дню лечения клинические признаки отсутствовали во всех случаях, независимо от времени, прошедшего после отёла. Эффективность терапии составила 100% (таблица 1).

Таблица 1

Эффективность применения «Утерофура» и «Цефтимага» при хроническом эндометрите в зависимости от дней после отёла

Дни после отела	I группа – «Утерофура»			II группа – «Цефтимаг» 50 мл		
	Общее кол-во n = 11	Кол-во выздоровевших (голов)	Эф. лечения %	Общее кол-во n = 11	Кол-во выздоровевших (голов)	Эф. лечения %
31 – 60	11	11	100	11	10	90,9

В группе животных, получавших «Цефтимаг» (50 мл) в период с 31–60 дни после отёла, на 5-й день лечения клинические признаки сохранялись у 4 животных (66,7%), а к 8-му дню – у 1 животного (16,7%). Общая эффективность лечения в данной подгруппе составила 90,9%. У животных с хроническим эндометритом клинические признаки полностью исчезли к 8-му дню, эффективность составила 100%.

Таким образом, как показано в таблице 1 применение «Утерофура» показало высокую 100% эффективность независимо от срока после отёла. Эффективность применения «Цефтимага» была меньше на 9,1%.

Результат лечения острого эндометрита у коров показал что, сравнительный анализ эффективности применения препаратов «Цефтимаг» (100 мл) и «Тилозин 200» (17 мл) смешанный с настойкой чемерицы в дозе 3 мл при остром эндометрите у коров в период 31–60 дней после отёла показал, что «Цефтимаг» обладает значительно более высокой терапевтической эффективностью.

В группе, получавшей «Цефтимаг», у 100% животных (10 из 10) клинические признаки заболевания исчезли, тогда как в группе, где применялся «Тилозин 200», выздоровление наблюдалось только у 50% животных (5 из 10).

Результаты исследований указаны в таблице 2.

Таблица 2

Эффективность применения «Цефтимага» и «Тилозина» при остром эндометрите коров в зависимости от дней после отёла

Дни после отела	III группа – «Цефтимаг» 100 мл			IV группа – «Тилозин 200» 17 мл		
	Общее кол-во n = 10	Кол-во выздоровевших (голов)	Эф. лечения %	Общее кол-во n = 10	Кол-во выздоровевших (голов)	Эф. лечения %
31 – 60	10	10	100	10	5	50

Таким образом, из данных таблицы 2, можно отметить что «Цефтимаг» можно рекомендовать как более эффективное средство для лечения острого эндометрита у коров по сравнению с «Тилозином 200».

Вывод. Применение препарата «Утерофура» в комплексе с «Утеротоном» для лечения хронического эндометрита у коров продемонстрировало высокую терапевтическую эффективность: уже на 5-й день лечения все 100% животных опытной группы были клинически здоровы. Также высокая эффективность отмечена при лечении острого эндометрита у коров с использованием «Цефтимага» в комплексе с «Утеротоном» — полное выздоровление наблюдалось у 100% животных, что подтверждает целесообразность применения данной схемы терапии в ветеринарной практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Саражакова И.М., Лобадин В.Е. Эффективность лечения хронического эндометрита у коров // Актуальные проблемы ветеринарной науки и практики / Омский ГАУ. Омск, 2021. С. 170–175.
2. Дюльгер, Г. П. Вспомогательные репродуктивные технологии в воспроизводстве крупного рогатого скота // Российский Ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. - 2014. - №4. - С. 5-9.
3. Бондарчук, П.М. Иммунологические параметры у коров при эндометрите // Ветеринарный консультант. - 2005.- №10. - С. 11-13.
4. Федотов, С.В. Гинеколо-маммологическая диспансеризация лактирующих коров // С.В. Федотов, Н.С. Белозерцева, И.М. Яхаев.- Ветеринария. - 2020. - № 6. - С. 33-38.
5. Нежданов А.Г., Мисайлов В.Д., Шахов А.Г. Болезни органов размножения у коров и проблемы их диагностики, терапии и профилактики // Актуальные проблемы болезней органов размножения и молочной железы у животных: матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. 35-летию ВНИВИПФиТ. – Воронеж, 2005. – С. 8-11.
6. Sheldon M. I., Williams E. J., Miller A. N. A., Nash D. M., Herath S. Uterine diseases in cattle after parturition // Veterinary journal. 2008. V. 176. P. 115-121.
7. Сазонов А.А., Новикова С.В. Пролонгированный цефалоспорин в терапии эндометритов крупного рогатого скота // Молочное и мясное скотоводство - 2016. - №1. – С. 26-28.
8. Денисова Т.А., Минюк Л.А. Опыт использования антибиотика цефтиофурагидрохлорида для лечения гнойно-катарального эндометрита у коров // Актуальные проблемы аграрной науки и пути их решения - 2021г. – С. 193 - 197.